

**MADANIYATNING TARKIBIY QISMLARINI O'RGANISHDA
SINERGETIK YONDASHUV**

Bannaqulov Mexroj Furqat o'g'li

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institute

Musiqa ta'limi yo'nalishi o'qituvchisi

Anotatsiya. So'nggi paytlarda sinergetikaning fanlararo salohiyati bilimlarning ijtimoiy va gumanitar sohalarida amalga oshirila boshladi. Psixika, intellekt, madaniyat o'ta murakkab dinamik tizimlar va antientropiya omillari sifatida o'rganiladi. Sinergetik modellarda madaniyat va jamiyat maxsus turdagi nomutanosib tizimlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Musiqa ta'lim tizimida ham An'anaviy ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashundan foydalanish o'rinalidir.

Kalit so'zla. Musiqa, sinergetika, pedagogika, madaniyat, jamiyat, evalutsiya.

Аннотация. В последнее время междисциплинарный потенциал синергетики начал реализовываться в социальной и гуманитарной областях знания. Психика, интеллект, культура изучаются как сложнейшие динамические системы и факторы антиэнтропии. В синергетических моделях культура и общество предстают как особые типы несбалансированных систем. В системе музыкального образования целесообразно использовать синергетический подход в развитии традиционного исполнительского мастерства.

Ключевое слово. Традиционное исполнительство, синергетика, педагогика, культура, общество, оценка.

Annotation. Recently, the interdisciplinary potential of synergetics has begun to be realized in the social and humanitarian fields of knowledge. Psyche, intelligence, culture are studied as highly complex dynamic systems and anti-entropy factors. In synergetic models, culture and society appear as special types of unbalanced systems. In the music education system, it is advisable to use a synergistic approach in the development of traditional performing skills.

Keyword. Traditional performance, synergetics, pedagogy, culture, society, evaluation.

Kirish

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganlaridek: “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” degan so‘zlari barchamizni to‘lqinlantirib yubordi va O‘zbekistonimizning yoshlari qalbiga g‘ayrat, shijoat, chinakam bilim olish hamda Vatanga sadoqatli va kerakli inson bo‘lish hissini uyg‘otadi.

Ijtimoiy-tabiiy va jamiyat ichidagi munosabatlarning global nomuvofiqligidan rivojlanishning nohiziqli, bifurkatsion mexanizmlari va evolyutsion falokatlar kelib chiqadi. Shu bilan birga, fizik olamning semiosfera, biosfera, mikro va makrodunyo evolyutsiyasining sinergik nuqtai nazari undagi umumiy evolyutsion tendentsiyalarni ochib beradi. Sinergetik qarash nafaqat madaniyatning ko‘plab hodisalarini tizim sifatida tushuntirishga, balki uning bir qator muhim xususiyatlari va rivojlanish yo‘nalishlarini bashorat qilishga imkon beradi. Insonning o‘ziga xos tanlov erkinligi, ayniqsa bifurkatsiya nuqtalarida, ijtimoiy-madaniy tizimning traektoriyasini sezilarli darajada o‘zgartirishi mumkin. Shu bilan birga, muammo kuch, energiyani qo‘llashda emas, balki murakkab tizim sifatida madaniyatning rivojlanishini modellashtirish va bashorat qilishda, mumkin bo‘lgan rivojlanish yo‘llari spektridan iloji boricha aniqroq jalb qiluvchi yo‘nalishlarni tanlashda, ya’ni. evolyutsion strategiya bilan rezonanslashadiganlar.

Madaniyatning tarkibiy turlari orasida an’anaviy ijrochilik san’ati alohida mavzuga ega san’at hisoblanadi. Musiqa ta’limida o‘qitishda an’aanaviy ijrochilik ko‘nikmalaridan unumli foydalanish maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Tabiat qonunlariga kirib boradigan tabiatshunos olimlar o‘rtasida paydo bo‘lgan sinergetik paradigma madaniyatni o‘rganish sohasida o‘zining ko‘p qirraliligi bilan hayratlanarli darajada samarali bo‘ladi (biz madaniyatning qaysi qismini olsak ham, u

doimo madaniy invariantni ochib beradi: elita madaniyati ommaviy madaniyat, an'analar bilan birga yashaydi. innovatsiyalar, noyob hodisalar - umuminsoniy qadriyatlar va boshqalar bilan o'zaro ta'sir qiladi, chiziqli bo'lmaganlik (biz allaqachon bir xil madaniyat doirasidagi tsikllik, sakrashlar, portlashlar va madaniy evolyutsiyaning turli sur'atlari haqida gapirgan edik), qaytarilmasligi ("vaqt o'qi"). , "kelebek effekti", sezilmaydigan omillar keskin va qaytarib bo'lmaydigan o'zgarishlarga olib kelishi mumkin bo'lganda va hokazo).

Shu nuqtai nazardan ma'lum bo'ladiki, masalan, ma'naviy tiklanish chaqiriqlari hech qanday ilmiy asosga ega emas, o'zgarishlarga eng yaxshi holatda hissiy munosabatni bildiradi, eng yomoni, ular siyosiy chayqovchilikdir. Bu turli darajalarda yoki turli tartiblarda (Inson - Tabiat - Koinot) joylashgan tuzilmalarning birgalikda evolyutsiyasi tamoyillarini izlash vazifasini keltirib chiqaradi. Yoki, masalan, so'nggi yillarda faol rivojlanayotgan madaniyatdagi zarur xilma-xillik printsipi.

Adabiyotlar tahlili

Sharq olamining buyuk mutaffakirlari jumladan I. Kavkabiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Az -Zamaxshariy, A. Jomiy, A. Navoiy asarlarida musiqa ilmining shakllanish va rivojlanish tarixi, musiqaning inson ruxiyatiga ta'siri masalalari tahlil qilingan.

Ta'lim sohasida musiqa ta'limi va tarbiyasining kishilarning estetik kamolotida tutadigan o'rni, o'zbekistonda estetik tarbiya bilan fanlarni o'qitilishi, turli ijtimoiy, siyosiy, madaniy ommaviy va bu sharoitda yoshlarni ma'naviy badiiy ongi, badiiy didini shakllantirish ishlari M.Abdullaeva, O.A Vaselenko, D.Djamolova, Q.Mamirov, H.Nurmatov, N. Tollibo'ev, S.X Fayzullaev, I.Qudrativ A.Hasanov va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan.

Madaniyat strukturasi majoziy ma'noda o'zak va periferiyadan iborat sifatida ifodalash mumkinligini yuqorida ta'kidlagan edik (Yu. M. Lotman). Yadro - normalar, qadriyatlar, ma'nolarning nisbatan qat'iy tuzilgan ierarxiyasi. Va ular sotsializatsiya va madaniyat haqida gapirganda, ular, birinchi navbatda, shaxsiyat tomonidan asosiy qadriyatlarni o'zlashtirishni nazarda tutadi. Postmodernizm madaniyatida bu sxema

biroz boshqacha talqin qilinadi, ya'ni "markaz - periferiya" sifatida, munosabatlar dinamikasi bilan bog'liq bo'lgan entropiya jarayonlari madaniyatning qiymat-semantik yadrosining "eroziyasiga" olib keladi. uning muvozanati va ijtimoiy tartibga solish tizimining samaradorligi.

Natijalar

Madaniy tizimlar degradatsiyasining muqarrarligi, ularning ijodiy salohiyatining cheklanishi bilan bog'liqligini ko'plab olimlar (P. A. Sorokin, N. Ya. Danilevskiy, O. Spengler va boshqalar) qayd etganlar. Biroq, gap ijodkorlikda emas, balki chidamlilik va moslashuvchanlikda - uzoqdan o'tish tufayli atrof-muhit o'zgarishlariga moslashish qobiliyatida. Keyin o'zaning "xiralashishi" emas, balki uning madaniyatlararo o'zaro ta'sir tizimida shunday o'zgarishi mavjud bo'lib, bu degradatsiyaga emas, balki madaniyatning boyishiga yordam beradi. Bu xususiyatga faqat ichki xilma-xillik bilan ajralib turadigan madaniy tizimlar egalik qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, poklik g'ayratparastlari – sinfiy, irqiy, etnik yoki konfessionallar madaniyat va jamiyatga qanchalik yomon xizmat qilmoqdalar. Boshqacha aytganda, madaniyat taraqqiyoti, uning dinamikligi va "sog'lomligi" bevosita madaniyat tizimining ichki xilma-xilligining ortishi bilan bog'liq.

Shunday qilib, evolyutsiyaning sinergetik modeli turli xil ijtimoiy-madaniy muammolarni tushunish va shunga mos ravishda hal qilishda qo'llashning keng istiqbollari ochib beradi. Bundan tashqari, bu juda hayajonli faoliyat - qo'yilgan muammoning ochiq, moslashuvchan, ko'p qiymatli maydonida traektoriyani izlash. Misol uchun, agar biz salomatlik haqida gapiradigan bo'lsak, unda bu hayotni tashkil qilish usuli bo'lib, unda tana tizimlari o'zgaruvchan tashqi yoki ichki ta'sir sharoitida bir-biriga moslashadi va umumiy ijobiy ohangni saqlaydi. Agar musiqiy ta'lim haqida gapiradigan bo'lsak, u holda sinergetik paradigmada bilimlarni uzatish o'qituvchi va o'quvchining ochiq nutqdagi o'zaro ta'siri bo'lib, "men kabi o'ylang" emas, balki "keling, birgalikda o'ylaymiz" tamoyili. Nihoyat, agar ijodiy tafakkurning rivojlanishi haqida gapiradigan bo'lsak, u "bu qismlarning o'z-o'zidan murakkablashishi natijasida qismlardan butunning o'z-o'zini o'sishini ifodalaydi. O'z kuchi bilan fikr va tasvirlar

oqimi. potentsiallar, o'zini-o'zi quradi ... Sinergetika nuqtai nazaridan, ilmiy inqiloblarni "bifurkatsiya nuqtalari" "fan rivoji..." deb talqin qilish mumkin, chunki ular "muqobillar orasidagi tanlov va burilish, tub o'zgarish bilan bog'liq. dunyoning ilmiy manzarasida".

Shunday qilib, madaniyat dinamikasida o'zgaruvchanlikning bir necha turlarini ajratish mumkin.

Kulturologik ensiklopediyada berilgan umumlashtirish asosida ularni nomlaymiz:

- madaniy genezis - nafaqat madaniyatning paydo bo'lish bosqichida emas, balki doimiy ravishda sodir bo'ladigan madaniyatning yangi shakllarini yaratish jarayonlari;

- "vertikal" o'zaro ta'sir jarayonida an'analarni meros qilib olish, ya'ni. ularning avloddan-avlodga o'tishi;

- madaniy diffuziya – ijtimoiy tajriba, o'zaro ta'sir va o'zaro tushunish elementlarini almashishga olib keladigan madaniyat namunalarning fazoviy-vaqtinchalik tarqalish jarayonlari;

- madaniy shakllarning transformatsiyasi: modernizatsiya, rivojlanish, tanazzul, inqiroz va boshqalar;

- qayta talqin qilish, ya'ni. ma'no va ramziy xususiyatlarning o'zgarishi, madaniy hodisalar va boshqalar.

Madaniyatning o'zgaruvchanligi turlari

Vaqtı-vaqtı bilan madaniyatning birligi qandaydir juda boshqacha madaniyat ta'sirida jiddiy ravishda buzilishi va shu tariqa ba'zan hatto yo'q qilinishi va boshqasi bilan almashtirilishi mumkin. Biroq, madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning yanada keng tarqalgan jarayoni - bu xalqning qo'shnilaridan madaniyatning ba'zi elementlarini o'zlashtirib olishi, boshqalarini rad etishi va bu qabul qilish yoki rad etish madaniyatning o'ziga xos tizim sifatida belgilanadi. Qo'shnilardan qabul qilingan yoki "qarzga olingan" elementlar odatda qayta ishlanadi va o'zgartiriladi, chunki ular allaqachon mavjud bo'lgan madaniy tizimga integratsiyalashgan hisoblanadi.

Xulosa

Biz eng umumiy shaklda taqdim etgan sotsial-madaniy dinamika muammosi tahlilini yakunlab, uni ta'riflashda faqat ba'zi yondashuvlarni ko'rsatib, shuni ta'kidlash kerakki, madaniyatdagi dinamik jarayonlar ko'p faktorli hodisa bo'lib, ular murakkabdir, buning sababi shu. tadqiqotchilar tomonidan qurilgan ko'plab modellarning mavjudligi uchun. Ushbu modellar ular quriladigan bilim sohasiga, tadqiqotchining individual ilmiy afzalliklariga va ushbu jarayonda hal qilinadigan kognitiv vazifaga bog'liq. Shuning uchun ular orasida "yaxshi" va "yomon", "to'g'ri" va "noto'g'ri" modellar yo'q, ammo ularning barchasi madaniyat traektoriyasida ba'zi naqshlarni kashf etishga imkon beradigan madaniy o'zgarishlarni shunday o'rganishga qaratilgan, ma'nolarini chuqurroq ko'rish va tushunish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. M. "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chara tadbirlari to'g'risida"gi PQ– 3391- son 17. 11 .2017yil
2. Mirziyoyev Sh.M Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz – T.; 'O'zbekiston', 2017,-32 b.
3. Astafieva O.N. Ijtimoiy-madaniy jarayonlarni o'rganishga sinergetik yondashuv: imkoniyatlar va chegaralar. Monografiya. - M.: MGIDA nashriyoti, 2002. 295 b.
4. G. Hoken sinergetika M;Mir. 1980. 408 b
- 5.Umarov E. Estetika (Nafosatshunoslik). Oliy o'quv yurtlari talabalarni uchun o'quv qo'llanma. T: O'zbekiston,1995yil. 246 bet.